

O Cinema de Esquerda na China dos anos 1930: censura, melodrama e resistência¹

Nino Rhamos (Figueiredo W.R.)²

nino Ramos.com

Palavras-chave

cinema chinês; esquerda cultural; Shanghai; melodrama; censura; nacionalismo; modernidade.

Resumo

Nos anos 1930, Shanghai consolidou-se como o principal polo cinematográfico da Ásia, ao ponto de ser chamado de “Hollywood do Oriente”. Nesse período, emergiu o chamado Movimento de Cinema de Esquerda (1932–1937), formado por cineastas que, em meio à censura estatal e à crise nacional, criaram estratégias narrativas para discutir desigualdade social, resistência ao imperialismo japonês e identidade nacional. O melodrama, gênero predominante, foi instrumentalizado como ferramenta pedagógica e política, capaz de emocionar e conscientizar amplos públicos. Mais que entretenimento, esses filmes constituíram formas de resistência simbólica e educação política em uma sociedade atravessada por contradições entre modernidade, colonialismo e desigualdade estrutural. Esta nota busca refletir sobre como o cinema de esquerda driblou a censura e construiu metáforas visuais e narrativas de denúncia, deixando um legado que reflete na história cultural da China moderna.

Nota

A década de 1930 foi um marco para a história do cinema chinês. Em Shanghai, o setor audiovisual viveu um verdadeiro “período de ouro”, tanto em termos artísticos quanto políticos, consolidando a cidade como centro do cinema no Leste Asiático. Não por acaso, o epíteto de “Hollywood do Oriente” era amplamente utilizado para designar sua importância, embora essa centralidade viesse carregada de tensões: invasões estrangeiras, censura estatal e debates sobre a identidade nacional (Zhang & Xiao, 2002, p. 33). O “período de ouro” não se limitou à expansão industrial; ele também foi caracterizado por mudanças radicais que atravessaram o campo estético, ideológico e conceitual, resultado da entrada de literatos, do amadurecimento da dramaturgia e da confiança dos diretores em desenvolver o cinema como arte sintética (Zhang, 2004, p. 111).

É nesse contexto que surge o **Movimento de Cinema de Esquerda** (1932–1937). A repressão política exercida pelo governo nacionalista (Kuomintang – KMT), especialmente após a criação do Comitê Nacional de Censura Cinematográfica em 1931, foi determinante para a configuração desse cinema. A censura visava não apenas controlar conteúdos “subversivos”, mas também moldar a indústria em direção a uma “nova cultura nacional”. O policiamento ideológico incluía desde restrições a agendas *esquerdistas* até a negociação de representações ofensivas em Hollywood e a repressão de línguas regionais em favor do mandarim (Zhang, 2004, p. 70; Zhang & Xiao, 2002, p. 10).

¹ Este texto é publicado no formato de **Nota de Pesquisa**, categoria de registros exploratórios produzidos regularmente pelo autor. Não corresponde a artigo revisado por pares nem a preprint com intenção de publicação formal.

² Nino Rhamos é mestre em Ciências Sociais e doutorando em Antropologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Pesquisa antropologia visual, cinema e etnicidade chinesa.

A saída encontrada pelos cineastas foi a **codificação por alegorias**. Filmes de esquerda exploraram a metáfora como recurso para escapar da censura e, ao mesmo tempo, atingir um público amplo. A ameaça japonesa, por exemplo, aparecia em narrativas disfarçadas sob a figura de bandidos ou senhores da guerra (Berry & Farquhar, 2006, p. 55). Da mesma forma, a desigualdade social era retratada em enredos de catástrofes, doenças e crises familiares, metáforas de uma nação dilacerada (Berry & Farquhar, 2006, p. 85). A dissolução de famílias no cinema simbolizava as divisões internas e a vulnerabilidade da própria China, recurso narrativo evidente em obras que associavam colapso doméstico ao colapso nacional (Berry & Farquhar, 2006, p. 11; Zhang & Xiao, 2002, p. 294).

Nesse cenário, o **melodrama** tornou-se o gênero dominante. A estética melodramática era especialmente eficaz para dramatizar as desigualdades sociais, simplificar as mensagens e estabelecer códigos coletivos de resistência. Filmes como *Plunder of Peach and Plum* (1934) narravam o destino trágico de jovens intelectuais diante da corrupção social (Zhang & Xiao, 2002, p. 266). Já *Spring Silkworms* (1933) transformava a falência rural em metáfora da crise nacional, articulando a crítica social com a luta de classes (Zhang & Xiao, 2002, p. 294). A função pedagógica do melodrama, capaz de emocionar e instruir simultaneamente, foi central para a eficácia política do cinema de esquerda, ainda que não estivesse isento de contradições herdadas do Movimento Quatro de Maio, que oscilava entre influências liberais ocidentais e reações neoconservadoras (Pickowicz, 2012, pp. 66, 81).

Outro elemento essencial foi a **representação da cidade**. Shanghai, com seus arranha-céus modernos e bairros estrangeiros, contrastava com becos pobres e fábricas insalubres. Essa geografia se transformava em metáfora visual das contradições estruturais da China: uma modernidade de fachada, sustentada sobre desigualdades profundas. Como observa Berry & Farquhar (2006, p. 2), a construção da ideia de Estado-nação moderno na China foi indissociável do confronto com a ameaça imperialista e da apropriação seletiva de elementos ocidentais para resistir ao Ocidente. O cinema, inserido nesse processo, tornou-se ferramenta política e cultural de mobilização coletiva.

O **Movimento de Cinema de Esquerda** da década de 1930, portanto, não pode ser compreendido apenas como uma experiência estética, mas como prática cultural de resistência. Suas narrativas, embora submetidas a censura, abriram brechas para discutir desigualdade, colonialismo, nacionalismo e soberania em uma sociedade em crise. O melodrama, as alegorias familiares e o espaço urbano como palco simbólico demonstram como a linguagem cinematográfica pôde ser mobilizada como instrumento de educação política e memória coletiva. A experiência desse cinema expõe a capacidade da arte de transformar-se em arena de disputas ideológicas. Relembrar esse movimento é também refletir sobre o papel do cinema como mediador entre realidade social e construção de futuros possíveis.

Esta nota integra uma rotina de publicações sobre China, cinema e antropologia, em nino Ramos.com. No site, os textos são voltados a um público mais amplo. Interessados em acompanhar as próximas notas e discussões feitas no site, podem inscrever-se no grupo de leitores pelo link: <https://groups.google.com/g/notas-de-campo>.

Referências

- Berry, C., & Farquhar, M. (2006). *China on Screen: Cinema and Nation*. Columbia University Press.
- Pickowicz, P. G. (2012). *China on Film: A Century of Exploration, Confrontation, and Controversy*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Zhang, Y. (2004). *Chinese National Cinema*. Routledge.
- Zhang, Y., & Xiao, Z. (2002). *Encyclopedia of Chinese Film*. Taylor & Francis e-Library.